

SHAHAR INFRATUZILMASI VA O'ZBEKISTONDA SHAHARSOZLIK SOHASIDAGI RIVOJLANISHLAR

Nayimov Shohidjon

Navoiy innovatsiyalar universiteti,
tarix yo'nalishi I bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17707226>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Shahar infratuzilmasining tarixi, rivojlanishi, mamlakatimizda shaharsozlik sohasidagi keng ko'lamli ishlar va ularning rivoji haqida ilmiy ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, O'zbekiston hududidagi shaharsozlik va bugungi zamonaviy shahar qiyofasi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: shahar, shahar infratuzilmasi, shaharsozlik, urbanizatsiya, smart shahar, yashil makon, ekologik infratuzilma.

Inson intellekti keskin rivojlanayotgan asrizmizda, nafaqat, uning ongi balki u yashayotgan makon ham o'zgarmoqda. Bu haqda davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev shunday deydi: "Kelgusida uy-joy fondini shunday darajaga olib chiqishimiz kerakki, aholining barcha qatlamlari uy-joy sotib olish va bu borada tanlash imkoniyatiga ega bo'lishi lozim".

Shahar — bu aholining yuqori zichlikda yashashi, iqtisodiy, madaniy va ma'muriy funksiyalarning mujassamligi bilan ajralib turuvchi murakkab hududiy tizimdir [1,567]. Uning shakllanishi tarixiy jarayon bo'lib, tabiiy, iqtisodiy va ijtimoiy omillar ta'sirida rivojlanib boradi. Shaharlar hamisha mamlakatning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayotida g'oyat katta ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Dunyoda shaharlar dastlab Misrda mil .avv. 4-mingyillikda, keyinchalik Sharqda –Mesopotamiya, Markaziy Osiyo, Hindiston,Xitoy kabi mamlakatlarda paydo bo'lgani barchamizga ma'lum. O'rta Osiyo hududida dastlabki shaharlarning paydo bo'lishi mil.avv. VII-VI asrlarga borib taqaladi. Hunarmandchilik, ichki va tashqi savdoning rivojlanishi natijasida shaharlar taraqqiy eta boshladi.Shaharlar odatda sanoat korxonolari, savdo markazlari, ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash tashkilotlari, ilmiy markazlar va boshqaruv idoralari bilan ajralib turadi.

Shahar nafaqat aholi yashaydigan hudud, balki yirik ijtimoiy-iqtisodiy makon hamdir. Unda mehnat taqsimoti chuqur rivojlangan, xizmatlar ko'lami keng, madaniy hayot faol va iqtisodiy imkoniyatlar yuqoridir. Shaharlarning asosiy mohiyati — aholining turmush darajasini ta'minlash, iqtisodiy faoliyatni muvofiqlashtirish va mintaqaviy taraqqiyotning lokomotiviga aylanishidir.

Bundan tashqari, shaharlar jamiyat taraqqiyotida innovatsiyalar markazi sifatida ham muhim o'rin tutadi. Axborot texnologiyalari, ilg'or ishlab chiqarish usullari, yangi boshqaruv modellarining aksariyati, avvalo, shaharlarda shakllanadi va keyinchalik boshqa hududlarga yoyiladi.

Shahar infratuzilmasi – bu shaharning ishlashi, rivojlanishi va aholining qulay yashashi uchun zarur bo'lgan barcha tizimlar yig'indisi [2]. Uni oddiy qilib, "shahar ishlashi uchun kerak bo'lgan asosiy mashinalar, yo'llar, tarmoqlar va xizmatlar" deb tushunsa bo'ladi. Shahar va uning infratuzilmasi o'zaro ajralmas tizim bo'lib, biri ikkinchisiz to'liq faoliyat ko'rsata olmaydi. Infratuzilmaning rivojlanishi shahar iqtisodiy salohiyatini oshiradi, aholi sonining ko'payishiga, investitsiyalar kirib kelishiga va turmush sifati yaxshilanishiga olib keladi. Aksincha,

infratuzilmaning zaifligi shahar taraqqiyotiga to'siq bo'lib, transport tirbandliklari, ekologik muammolar, kommunal xizmatlar tanqisligi kabi salbiy oqibatlariga sabab bo'ladi.

O'zbekistonda shahar infratuzilmasining shakllanish jarayoni tarixiy, iqtisodiy va siyosiy omillar bilan uzviy bog'liq bo'lib, uning rivojlanishi bosqichma-bosqich ham mahalliy, ham global jarayonlar ta'siri ostida kechgan. Shahar infratuzilmasining zamonaviy ko'rinishda shakllanishi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab, mustaqillik yillarida esa yanada faol sur'atlarda davom etmoqda.

Sovet davrida shaharlar asosan sanoat markazlari sifatida rivojlantirildi. Yirik sanoat korxonalarini atrofida uy-joy massivlari, transport yo'llari, ijtimoiy xizmat obyektlari barpo qilindi. Shahar ravnaqining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat edi: rejalashtirilgan urbanizatsiya siyosati, yagona energetika, suv va gaz tarmoqlari tizimining joriy etilishi, keng ko'lamli ko'p qavatli uy-joy qurilishi. Bu infratuzilma zamonaviy shaharlar uchun poydevor bo'lib xizmat qildi. 1991-yildan keyingi davr O'zbekistonda shahar infratuzilmasining tubdan yangilanish davri bo'ldi. Davlat yangi urbanizatsiya siyosatini yo'lga qo'ydi va infratuzilma modernizatsiyasi ustuvor yo'nalishga aylandi. Mustaqillik yillarida shaharsozlikda asosiy islohot yo'nalishlarida quyidagilarga e'tabor qaratildi: energiya, suv, transport va kommunikatsiya izimlarini modernizatsiya qilish, eskirgan uy-joy fondini yangilash, yo'llarni rekonstruksiya qilish va yangi transport yechimlarini joriy etish, ijtimoiy xizmatlar tarmog'ini kengaytirish (ta'lim, tibbiyot, xizmat ko'rsatish). Natijada yirik shaharlar infratuzilmasi zamonaviylashdi, kichik shaharlar esa bosqichma-bosqich qayta qurila boshlandi.

XXI asrda urbanizatsiya jarayonining jadallashuvi natijasida Transport sohasida (Toshkent metropolitening yangi yo'nalishlari, shaharlararo qatnov shosselarining zamonaviy yuqori sifatli yo'llarga aylantirilganligi, pullik avtomobil yo'llari yaratish ustidagi loyihalar),

Muhandislik-kommunikatsiya sohasida (Elektr ta'minotida modernizatsiya, yangi podstantsiyalar qurilishi, Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarini rekonstruksiya qilinishi, Gaz tarmoqlarini to'liq raqamlashtirilishi)

Raqamli infratuzilma sohasida ("Raqamli O'zbekiston - 2030" dasturi doirasida barcha hududlarda internet qamrovi va telekommunikatsiya tarmoqlari kengaytirilishi, Elektron hukumat, aqlli boshqaruv tizimlari, "aqlli shahar" konsepsiyasi bosqichma-bosqich joriy etilmoqda), Ijtimoiy infratuzilma sohasida (yangi maktablar, bog'chalar, litseylar va oliy ta'lim muassasalari qurilishi, zamonaviy shifoxonalar, tibbiyot markazlari, shoshilinch yordam tizimlari barpo etilishi, sport majmualari, parklar, madaniy markazlar tashkil etilishi), Uy joy infratuzilmalari sohasida ("Yangi O'zbekiston" massivlari, "Toshkent Siti" va boshqa shahar markazlarini rekonstruksiya qilish loyihalari, zamonaviy uy-joy qurilish kompaniyalari faoliyati), Ekologik infratuzilmalar sohasida (yashil hududlar sonining oshirilishi, chiqindilarni qayta ishlash tizimining rivojlantirilishi, ekologik toza jamoat transporti joriy etilishi, "Yashil makon" umummilliy dasturi orqali shaharlarning ekologik muhitini sog'lomlashtirishga e'tiborning oshirilishi) bir qator ahamiyatga molik loyihalar amalga oshirildi.

Shahar aholisi sonining ortishi bilan ijtimoiy xizmatlar tarmog'ini kengaytirish dolzarb vazifaga aylandi. Ayniqsa, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona va Namangan shaharlarida keng ko'lamli ijtimoiy loyihalar amalga oshirilmoqda. Yutuqlarga qaramay, bir qator muammolar ham mavjud. Misol tariqasida keltirishimiz mumkinki, ba'zi shaharlar infratuzilmasining eskirganligi, tez urbanizatsiya oqibatida yuklama oshishi, suv va kanalizatsiya tizimlarining ayrim hududlarda yetarli darajada modernizatsiya qilinmaganligi,

transport tirbandliklarining ko'payishi, aholining notekis joylashuvi va migratsiya oqimlari kabi muammolar bugungu kunda soha mutaxassisleri tomonidan hal etilishi lozim bo'lgan masalalar hisoblanadi. Bu masalalar bosqichma-bosqich davlat dasturlari orqali hal etilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda shahar infratuzilmasining shakllanishi — uzoq tarixiy jarayon bo'lib, hozirda u modernizatsiya, raqamlashtirish, ekologik barqarorlik va global standartlarga moslashish yo'nalishida jadallik bilan rivojlanmoqda. Transport, kommunikatsiya, uy-joy, ijtimoiy obyektlar va raqamli tizimlarning kengayishi nafaqat shaharlar, balki butun mintaqaning iqtisodiy o'sishiga kuchli turtki bermoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. VI jildlik, VI jild, G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, Toshkent, 2022-yil, 567-bet.
2. O'lmasov, Ahmadjon. [O'zbekiston milliy ensiklopediyasi](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.